

ЖОВТНЯ

11
2024

МАТЕРІАЛИ

**ЗАКОНОДАВСТВО
УКРАЇНИ У СФЕРІ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ТА ЙОГО ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ:
НАЦІОНАЛЬНІ, ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА
МІЖНАРОДНІ ВИМІРИ**

**XII ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-
ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ
З ПРОБЛЕМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ**

Кафедра інтелектуальної власності та інформаційного права
Навчально-наукового інституту права КНУ імені Тараса Шевченка
Науково-освітній центр з інтелектуальної власності
Навчально-наукового інституту права КНУ імені Тараса Шевченка
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України
за підтримки
Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної
власності та інновацій» (УКРНОІВІ)

**«ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЙОГО
ПРАВАЗАСТОСУВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНІ,
ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА МІЖНАРОДНІ ВИМІРИ»**

Матеріали

**XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих
вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності**

(11 жовтня 2024 року)

Київ – 2024

управління економічними процесами: матеріали 9-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 19 квітня 2018 р. Київ: НАУ, 2018. С. 21-22.

4. Перерва П.Г. Маркетинг на промисловому підприємстві. М.: НПО "РИМ", 1991. 79 с.

5. Pererva P.G., Kobieliava T.O., Shaulska L.V. (2023) Entrepreneurial Risks: Essence, Classification and Management Opportunities // Економічний журнал Одеського політехн. університету. 2023. № 1(23). С. 43-50. URL: <https://economics.net.ua/ejopu/2023/No1/43.pdf>.

6. Pererva P.G., Kocziszky G., Szakaly D., Veres Somosi M. (2012) Technology transfer / P.G.Pererva. Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI». 668 p.

7. Pererva P.G., Kocziszky G., Somosi Veres M., Kobieliava T.O. (2019) Compliance program: [tutorial]. Kharkov-Miskolc : LTD «Planeta-prynt». 689 p.

8. Sikorska M., Kocziszky György, Pererva P.G. (2017) Compliance service at guest services enterprises // Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Полтава: ПУЕТ, 2017. С. 389-391.

9. Перерва П.Г. Управление сбытом промышленной продукции в системе маркетинга.- М.: НПО «Реклама, информация, маркетинг», 1991. 93 с.

10. Перерва П.Г., Косенко А.В., Маслак М.В., Матросова В.О., Долина І.В. Розвиток організаційно-економічного механізму управління розвитком індустрії туризму та гостинності. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Економічні науки. 2018. № 48 (1324).

11. Экономическая оценка инновационного потенциала : монография / А.П.Косенко [и др.]; ред.: П.Г.Перерва, Д. Коциски. Харьков : НТУ "ХПИ"; Мишкольц: Мишкольц. техн. ун-т, 2008. 170 с.

12. Перерва П.Г., Косенко А.В., Маслак М.В., Матросова В.О., Долина І.В. Формування управлінської, маркетингової та інноваційної політики на підприємствах туристичної індустрії. Вісник Національн. технічн. університету «ХПІ». Серія: економічні науки. 2018. № 47. С. 114-120.

Олександр МИХАЙЛІЧЕНКО

аспірант 1-го року навчання Навчально-наукового інституту права КНУ імені Тараса Шевченка, Юрист ЮФ «Ілляшев та Партнери»

ПЕРСПЕКТИВИ НАБУТТЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ МЕДИЧНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

З огляду на продовження бойових дій українське цивільне населення та військовослужбовці продовжують отримувати травми. Медична сфера зазнає все

більших змін, викликаних потребою найшвидше рятувати життя постраждалих, коли важлива кожна секунда. Зкладами охорони здоров'я активно застосовується медична візуалізація – створення зображень певних структур або процесів організму людини. Прикладами такої візуалізації можуть бути рентгенографія, магнітно-резонансна томографія (МРТ), комп'ютерна томографія (КТ), позитронно-емісійна томографія (ПЕТ), ультразвук, дифузійна МРТ тощо. Внаслідок розвитку інноваційних технологій на медичному ринку, зокрема у сфері візуалізації, обов'язково виникатимуть питання правового характеру, раніше не характерні для медичної сфери: чи може медичний працівник набути права інтелектуальної власності на рентгенівський знімок? Чи допустимо використовувати знімки пацієнта для тренування штучного інтелекту (далі – «ШІ»), що сприятиме збереженню життів багатьох людей?

Медична візуалізація є невіддільним елементом теледіагностики – системи діагностичних процедур із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій для обміну медичною інформацією, яка включає, в тому числі передачу зображень, результатів аналізів, інших обстежень, даних з медичного обладнання та будь-яких документів стосовно здоров'я [1]. Медична діагностика є настільки важливою, що за даними Європейської Бізнес Асоціації вона становить понад 10% усіх витрат у сфері охорони здоров'я [2].

Медична візуалізація є однією зі сфер, у яку активно інтегрується ШІ: його алгоритми спроможні аналізувати медичні зображення з неймовірною швидкістю і точністю, виявляти аномалії, які людське око не завжди помічає. Як наслідок, такі технології сприяють точній та своєчасній діагностиці. ШІ впроваджують для виявлення ознак раку, пневмонії та інших захворювань і розпізнавання медичних зображень, знімків МРТ, висновків УЗІ, кардіограм тощо [3].

Медичні працівники можуть використовувати як орієнтир зображення з попередніх операцій для лікування пацієнта або при рекламі закладу охорони здоров'я. Об'єкти медичної візуалізації нерідко є частиною посібників для здобувачів освіти. Відповідні напрацювання стануть корисними для навчання ШІ, аби останній краще виявляв хвороби на підставі наданих зображень. Відомі випадки, коли рентгенівські знімки навіть виставлялись на аукціон, тобто набували статусу товару [4]. Оскільки інноваційні технології в умовах війни активно впроваджуються у медичну візуалізацію зокрема, актуальності набуватимуть юридичні особливості виникнення т.з. «інформаційних прав» на об'єкти медичної візуалізації та цілі, в яких вони можуть використовуватися.

Якщо говорити про інформаційні права – то це поняття, що об'єднує в собі як право на інформацію в сучасному нормативному його розумінні (право збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію), так і право на свободу думки і слова, вираження своїх поглядів і переконань тощо [5, с. 156]. У медичній діяльності такі права можуть виникати як у пацієнта (вимагати від медичних працівників зберігати лікарську таємницю або розголошувати її, отримати інформацію щодо стану лікування тощо), так і у закладу охорони

здоров'я (використовувати інформацію, набуту внаслідок попередньої медичної діагностики для ефективності майбутніх втручань або реклами).

Проте, після створення об'єкта медичної візуалізації пацієнта використання його матеріалів правомірне виключно за надання інформованої згоди на розголошення лікарської таємниці: згідно зі ст. 286 ЦК України під «лікарською таємницею» варто розуміти таємницю про стан здоров'я особи,

факт звернення за медичною допомогою, діагноз, інші відомості, одержані при медичному обстеженні особи [6]. Має бути чітке погодження на використання об'єктів медичної візуалізації та обробки персональних даних: ця норма суголосна із ч. 1 ст. 308 ЦК України та абз. 8 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про рекламу» № 270/96-ВР, за змістом яких вбачається, що фотографія, інші твори, на яких зображено фізичну особу (коли її можливо ідентифікувати з поміж інших осіб), можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені лише за згодою цієї особи або членів її сім'ї, які мають право надати такий дозвіл [7].

Закладу охорони здоров'я також доцільно повідомити пацієнта про конкретні цілі використання об'єктів медичної візуалізації його тіла, адже згідно з Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI пацієнт має право знати про мету обробки своїх персональних даних [8].

З моменту надання згоди пацієнта закладу охорони здоров'я на використання об'єкта медичної візуалізації може йти мова про захист авторських прав на цей об'єкт. При визначенні наявності у закладу охорони здоров'я авторських прав на подібні об'єкти необхідно відповісти на два запитання: чи захищатиме законодавство у сфері інтелектуальної власності об'єкт медичної візуалізації? Якщо авторське право у такому випадку виникає, хто володіє авторським правом і чи здатні інші особи також мати права на зображення?

Як відомо, згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права» № 2811-IX, твір – це оригінальне інтелектуальне творіння автора (співавторів) у сфері науки, літератури, мистецтва тощо, виражене в об'єктивній формі, на який набуваються авторські права – особливі немайнові та майнові права, пов'язані із правами особи на результат її інтелектуальної/творчої діяльності. Оригінальністю вважається ознака (критерій), яка характеризує твір як результат власної інтелектуальної творчої діяльності автора та відображає творчі рішення, прийняті автором під час створення твору [9].

Поняття оригінальності, тим паче при використанні об'єкта медичної візуалізації, є оціночним. Доречно погодитися з тезою О. Розгон, що «оригінальність твору – ознака, завдяки якій можна відмежувати один твір від іншого як твори одного виду творчої діяльності, а також розрізнити між собою твори науки, літератури і мистецтва як результати творчої діяльності» [10, с. 69]. Згідно зі ст. 6 вищенаведеного Закону, перелік творів не є вичерпним.

Відповідно, об'єкти медичної візуалізації (за наданої попередньо згоди пацієнтом на обробку його персональних даних) можуть бути об'єктами прав інтелектуальної власності, якщо медичний працівник (працівники) закладу охорони здоров'я змінив оригінальне зображення шляхом авторського доробку

– і коли такий твір реально відрізнити від аналогічних зображень в інших операціях.

У таких випадках твір є службовим. Згідно зі ст. 6 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 2811-IX, особисті немайнові авторські права на службовий твір належать працівникові, творчою працею якого створено такий твір, а майнові права на службовий твір – роботодавцю: з моменту створення службового твору у повному складі, якщо інше не передбачено цим Законом, трудовим договором (контрактом) або іншим договором, укладеним між працівником (автором) і роботодавцем. Сам пацієнт прав на такий твір не набуває.

Підходи в інших державах щодо врегулювання інформаційних та авторських прав на об'єкти медичної візуалізації відрізняються. Бюро авторських прав США згідно зі своїми роз'ясненнями не реєструватиме твори, створені за допомогою ШІ чи простого механічного процесу, який працює випадково, автоматично без будь-якого творчого внеску, в тому числі медичні зображення, отримані за допомогою рентгенівських променів чи ультразвуку, іншого діагностичного обладнання [11, с. 21-22].

У Німеччині об'єкти медичної візуалізації захищені суміжними правами, подібними до авторського права: місцеві механізми захисту не вимагають для них елементу творчості (як характерно для авторських прав). Такі права діють лише протягом 50 років після створення зображення або після першої законної публікації [12, § 72]. Буква закону надає таке право фотографу («*Lichtbildner*» німецькою) тобто особі, яка створила зображення. База правових консультацій Wikilegal стверджує, що медичні зображення, створені у Сполученому Королівстві, як правило, захищаються авторським правом через високий рівень навичок, праці та зусиль, потрібних для створення якісного рентгенівського знімка та для демонстрації контрасту між кістками, різними м'якими тканинами [13].

Отже, у господарській діяльності з медичної практики заклади охорони здоров'я за згоди пацієнта мають право використовувати об'єкти медичної візуалізації в інформаційних, просвітницьких та рекламних цілях. Вони набуватимуть статус об'єктів авторського права, якщо у основу твору вкладено зусилля, не передбачені безпосередніми клінічними протоколами закладу, хоча в деяких країнах такий автоматичний захист може існувати. Законодавець загалом передбачив механізми для набуття інформаційних та авторських прав на об'єкти медичної візуалізації. Водночас, з урахуванням подальшого розвитку ШІ та інших інноваційних технологій, рекомендується підготувати принаймні методичні рекомендації на рівні роз'яснення від МОЗ щодо даної тематики.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон від 19.11.1992 № 2801-XII. База даних "Законодавство України". Верховна Рада України. URL: <https://bit.ly/3Y6gWJE> (дата звернення: 01.10.2024).

2. Три напрями, де GenAI вже допомагає медицині: досвід GlobalLogic. Вебсайт Європейської Бізнес Асоціації, 10 липня 2024 р. URL: <https://bit.ly/404zJXd> (дата звернення: 01.10.2024).
3. Войнов М. Штучний інтелект в медицині: чи загрожують інновації правам людини? Вебсайт Української Гельсінської спілки з прав людини, 11 січня 2024 р. URL: <https://bit.ly/3ZO8TCi> (дата звернення: 01.10.2024).
4. Рентгенівський знімок Мерлін Монро виставлять на аукціон. Вебсайт суспільно-політичного інтернет-ЗМІ «Українська правда», 13 квітня 2010 р. URL: <https://bit.ly/3zF3tyZ> (дата звернення: 01.10.2024).
5. Вакарюк Л. Основні підходи до розуміння поняття «інформаційні права людини» // *Підприємництво, господарство і право*. 2018. No 2. С. 155-159. URL: <https://bit.ly/3XVVSUB> (дата звернення: 01.10.2024).
6. Цивільний кодекс України: Кодекс України: Закон від 16.01.2003 No 435- IV. База даних "Законодавство України". Верховна Рада України. URL: <https://bit.ly/3UfihMg> (дата звернення: 01.10.2024).
7. Про рекламу; Закон України від 03.07.1996 No 270/96-ВР. База даних "Законодавство України". Верховна Рада України. URL: <https://bit.ly/4bKc54a> (дата звернення: 01.10.2024).
8. Про захист персональних даних; Закон України від 01.06.2010 No 2297-VI. База даних "Законодавство України". Верховна Рада України. URL: <https://bit.ly/3TXN53j> (дата звернення: 01.10.2024).
9. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 01.12.2022 No 2811-IX. База даних "Законодавство України". Верховна Рада України. URL: <https://bit.ly/4evJ2DW> (дата звернення: 01.10.2024).
10. Розгон О. В. «Мовчазні твори», або інший погляд на зміст творів як об'єктів авторського права // *Форум права*. 2019. No 3. С. 67–76. URL: <https://bit.ly/3Y8mUJN> (дата звернення: 03.10.2024).
11. Compendium of U.S. Copyright Office practices: Chapter 300. Copyrightable Authorship: What Can Be Registered. U.S Copyright Office website, January 2021. URL: <https://bit.ly/3YaTGtW> (дата звернення: 03.10.2024).
12. Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz); Inkrafttreten am 1. Januar 1966. Bundesministerium der Justiz. URL: <https://bit.ly/3XTupmG> (дата звернення: 03.10.2024).
13. Copyright of Medical Imaging – WikiLegal: free reference and information platform. URL: <https://bit.ly/3NdKMp1> (дата звернення: 06.10.2024).